

ANALISIS PERFORMA PROPELER TIPE TOROIDAL DAN WINGLET BERBASIS COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS

Zaim Sidqi Islami^{1)*}, Vicky Wuwung¹⁾, Radi Suradi Kartanegara¹⁾, Hanni Maksum Ardi¹⁾.

¹⁾Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Bandung

Jl. Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559, Indonesia

*email korespondensi: zaim.sidqi@polban.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Received:
21/05/2025

Received in revised:
25/06/2025

Accepted:
10/07/2025

Online-Published:
31/08/2025

ABSTRAK

Penggunaan wahana udara tanpa awak (UAV) yang semakin meluas mendorong perkembangan perancangan propeler modern ke arah peningkatan performa dan pengurangan tingkat kebisingan. Studi pada winglet propeler dan propeler tipe toroidal dilakukan secara numerik CFD untuk membandingkan gaya dorong, daya dan efisiensinya dengan propeler biasa / konvensional APC 20x10. Simulasi CFD dilakukan dengan metode Frozen Rotor dan Periodik Rotasional pada putaran 3000 RPM dan 5 kecepatan aliran. Hasil simulasi menunjukkan propeler winglet justru mengalami penurunan efisiensi sebesar 1% dan penurunan gaya dorong sebesar 5% sedangkan propeler toroidal menunjukkan peningkatan efisiensi 6% walaupun gaya dorong turun 10% dibandingkan propeler biasa. Propeler toroidal juga memiliki distribusi tekanan yang lebih merata sepanjang bilah yang mengindikasikan tip vortex yang sangat rendah. Studi pengaruh variasi rancangan winglet atau toroidal terhadap pembentukan tip vortex dan performa propeler dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pengembangan UAV yang ramah lingkungan.

Kata Kunci: propeler, winglet, toroidal, CFD, efisiensi

ABSTRACT

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) usage is increasing to many different works that directs modern propeller development to higher performance and lower noise. Studies on winglet propellers and toroidal type propellers were carried out numerically using CFD to compare thrust, power and efficiency with conventional APC 20x10 propellers. CFD simulations were carried out using the Frozen Rotor and Periodic Rotational methods at 3000 RPM and 5 flow speeds. The simulation results showed that winglet propellers experienced a decrease of 1% in efficiency and decrease of 5% in thrust while toroidal propellers showed an increase of 6% in efficiency although the thrust is decreased up to 10% compared to conventional propellers. Toroidal propellers also have a more even pressure distribution along the blade which indicates a very low tip vortex. Studies on the effect of winglet or toroidal design variations on tip vortex formation and propeller performance can be further developed to promote the growth and development of environmentally friendly UAV.

Keywords: propeller, winglet, toroidal, CFD, efficiency

©2025 The Authors. Published by
Machinery: Jurnal Teknologi Terapan
(Indexed in SINTA)

doi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16938188>

1 PENDAHULUAN

Pengembangan teknologi propeler dilakukan untuk meningkatkan performanya. Performa yang dimaksud yaitu peningkatan gaya dorong dan penurunan daya yang dibutuhkan untuk memutarinya, yang keduanya berperan langsung untuk meningkatkan efisiensi aerodinamika propeler. Semakin banyaknya operasi pesawat udara tanpa awak, tingkat kebisingan yang meningkat dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan bahkan dapat menyebabkan gangguan terhadap ekosistem tingkah laku hewan [1]. Berdasarkan sudut pandang teknologi, propeler modern dirancang dengan kebisingan yang minim, mampu beroperasi pada kecepatan transonik, hingga mengurangi efek kavitas untuk propeler kapal laut.

Pembentukan *tip vortex* pada ujung propeler dikaji pada propeler konvensional dan propeler dengan modifikasi *winglet*. Terjadi peningkatan performa pada propeler dengan modifikasi *winglet*, tetapi terjadi *tip vortex* yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan propeler tanpa *winglet*, sehingga hubungan antara pembentukan *tip vortex* dan peningkatan performa akibat penambahan *winglet* perlu dikaji lebih jauh [2]. Studi lain mengenai variasi bentuk *winglet* menyatakan bahwa adanya *winglet* dapat mengurangi jumlah dan ukuran kavitas pada propeler [3], pernyataan ini didukung oleh simulasi LES (*Large Eddy Simulation*) [4] dan eksperimen pada propeler dengan *winglet* [5].

Studi numerik CFD (*Computation Fluid Dynamic*) mengenai propeler *Toroidal* dilakukan dengan melakukan variasi terhadap sudut inklinasi luar, sudut pasang dan jumlah bilah, dengan kesimpulan naiknya efisiensi seiring dengan naiknya sudut inklinasi luar dan sudut pasang hingga nilai tertentu, sedangkan jumlah bilah tidak memiliki efek signifikan terhadap efisiensi [6]. Efek jumlah bilah terhadap efisiensi pada propeler toroidal di kondisi RPM yang berbeda pun tidak begitu signifikan [7].

Analisis yang dilakukan pada artikel ini bertujuan membandingkan performa propeler APC 20x10 biasa dengan modifikasi *winglet* dan *toroidal* dengan metode numerik CFD RANS (*Reynolds Averaging Navier Stokes*) menggunakan perangkat lunak ANSYS. Luaran kegiatan ini diantaranya diperoleh performa gaya dorong, daya dan efisiensi. Hasil penelitian pengaruh bentuk ujung propeler terhadap performanya dapat digunakan dalam pengembangan perancangan propeler, turbin, dan komponen *turbomachinery* lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Propeler yang dianalisis adalah propeler APC 20x10 dengan diameter 20" (50.8 cm) pada putaran 3000 RPM. Propeler dirancang dengan *airfoil* tipe *Clark Y* dari *root* hingga *tip*. Simulasi CFD dilakukan untuk 3 tipe: Normal yaitu propeler APC 20x10 tanpa modifikasi, *Winglet* yaitu modifikasi 5 persen *tip* propeler ditekuk dengan sudut 60 derajat ke arah depan, dan *Toroidal* yaitu modifikasi *chord* bilah propeler dibagi dua dengan ukuran yang sama kemudian setiap pasangannya disambungkan pada bagian *tip*. Tipe propeler dapat dilihat pada Gambar 1, dengan bentuk *hub* untuk setiap tipe propeler disamakan.

Gambar 1. Tampak atas (kiri) dan samping (kanan) geometri propeler (a) Normal, (b) *Winglet*, dan (c) *Toroidal*

Simulasi CFD dilakukan dengan model periodik yang memungkinkan analisis pada satu bilah saja untuk meringankan beban komputasi. Batasan daerah komputasi dibagi dua seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, yaitu daerah stasioner dan daerah rotasional, dengan R adalah jari-jari propeler dan D adalah diameter propeler. Pada daerah rotasional yang berisi bilah propeler diberi model *Frozen Rotor interface*, yaitu propeler dibuat diam tetapi udara yang bergerak rotasi sehingga kecepatan relatif antara bilah propeler dan udara dihasilkan dari udaranya yang diberi kecepatan putar. Daerah stasioner berfungsi memberikan ruang komputasi sejauh 5 kali diameter ke arah depan dan samping propeler, serta 10 kali diameter ke arah belakang propeler. Tabel 1 menunjukkan kondisi batas yang digunakan pada simulasi CFD. Jumlah elemen *mesh* yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa tipe propeler *toroidal* membutuhkan jumlah elemen yang lebih

banyak karena propeler *toroidal* memiliki *tip* yang tipis sehingga elemen *mesh*-nya harus lebih kecil untuk memodelkan bagian tersebut. Perbandingan ukuran elemen propeler dapat dilihat pada Gambar 3.

Tabel 1. Kondisi Simulasi CFD

Parameter	Nilai	Keterangan
Kecepatan udara (V)	0.3, 0.45, 0.6, 0.75, 0.9 m/s	Variasi inflow pada simulasi
Temperatur	300 K	Temperatur udara ambien
Tekanan	101325 Pa	Tekanan atmosfer
RPM	3000 RPM	Kecepatan rotasi bilah propeler
Diameter propeler (D)	20 inci (0.508 m)	Diameter efektif
Air density (ρ)	1.225 kg/m ³	Kerapatan udara standard
Viskositas (μ)	1.7894 × 10 ⁻⁵ Pa·s	Untuk perhitungan Re
Boundary condition inlet	Velocity Inlet	Kecepatan ditentukan
Boundary condition outlet	Pressure Outlet	Tekanan statis ditentukan
Interface	Frozen Rotor	Model untuk domain rotasi-stasioner
Domain rotasi	1 bilah propeler	Dengan periodic boundary

Gambar 2. Daerah komputasi (a) Stasioner, (b) Rotasional

Gambar 3. Visualisasi ukuran elemen mesh di *tip* pada tipe (a) Normal, (b) *Winglet*, dan (c) *Toroidal*

Tabel 2. Jumlah elemen *mesh* per tipe propeler

No	Tipe	Jumlah Elemen
1	<i>Normal</i>	1.858.931
2	<i>Winglet</i>	1.780.351
3	<i>Toroidal</i>	2.938.504

Gaya dorong propeler (T) dapat diukur dengan perbedaan momentum udara masuk dan keluar propeler dengan persamaan (2), dengan \dot{m} menunjukkan debit massa, v_{out} dan v_{in} menunjukkan kecepatan keluar dan masuk propeler. Koefisien gaya dorong (C_T) dan daya (C_P) didefinisikan pada persamaan (3) dan (4), dengan memasukkan variabel kerapatan udara (ρ). Gaya dorong menunjukkan kekuatan propeler untuk mendorong sebuah wahana, sedangkan Daya (P) menunjukkan energi yang dibutuhkan per satuan waktu untuk memutar propeler.

$$T = \dot{m}(v_{out} - v_{in}) \quad (2)$$

$$C_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4} \quad (3)$$

$$C_P = \frac{P}{\rho n^3 D^3} \quad (4)$$

P dapat dihitung dari Torsi (Q) seperti pada persamaan (5):

$$P = 2\pi n Q \quad (5)$$

Efisiensi (η) dapat dihitung menggunakan persamaan (6):

$$\eta = \frac{T}{P} V = \frac{C_T}{C_P} J \quad (6)$$

Sebagai parameter nondimensional lainnya, Bilangan Reynolds (Re) dapat dihitung menggunakan persamaan (7) dengan keterangan c sebagai panjang *chord* lokal dan μ adalah viskositas udara:

$$Re = \frac{\rho V c}{\mu} \quad (7)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Simulasi

Hasil simulasi CFD disajikan dalam tampilan daerah stasioner dan rotasional. Pada gambar tersebut, ditunjukkan kondisi gaya dorong tertinggi pada simulasi CFD, yaitu saat kecepatan aliran udara sebesar 0.60198 m/s pada putaran 3000 RPM, ekuivalen dengan $J = 0.0237$. Analisis daerah Rotasional diwakili oleh kontur tekanan bilah di Gambar 4 dan kontur tekanan ujung propeler di Gambar 5, sedangkan untuk analisis daerah Stasioner diwakili oleh profil aliran udara sebelum dan sesudah melewati propeler di Gambar 6.

Gambar 4. Kontur tekanan pada permukaan depan bilah propeler (a) *Normal*, (b) *Winglet*, (c) *Toroidal*

Gambar 5. Kontur tekanan pada 15% ujung propeler (a) Normal, (b) *Winglet*, (c) *Toroidal*

Pada Propeler *Toroidal*, *suction* tertinggi yang dihasilkan lebih rendah setengahnya dibanding propeler lain di angka -2455 Pa, yang disebabkan ukuran *chord* per bagian bilah nya pun dibagi dua dari propeler Normal. Hal yang menarik dapat dilakukan pengamatan justru terletak pada distribusi tekanan masing-masing propeler. Propeler Normal dan *Winglet* menunjukkan *suction* yang tinggi di ujung lalu melemah ke arah akar (*root*) propeler, tetapi propeler *Toroidal* menunjukkan *suction* yang lebih merata sepanjang bilah. Ini dapat mengindikasikan pengaruh *tip vortex* yang sangat rendah akibat tidak adanya “*tip*” pada propeler tersebut. Namun propeler *Toroidal* memiliki profil aliran yang lebih landai dan kecepatan maksimal alirannya tidak setinggi propeler tipe lainnya yang menandakan juga tekanan & gaya dorong yang dihasilkannya lebih rendah.

Gambar 6. Visualisasi *streamline* 2 dimensi pada propeler (a) Normal, (b) *Winglet*, dan (c) *Toroidal*, dengan satu anak panah horizontal mewakili satu diameter panjang propeler.

Gambar 6 menunjukkan kecepatan aliran udara setelah melewati propeler pada daerah stasioner. Pada propeler normal dan *winglet*, kecepatan udara sesaat setelah melewati propeler (jarak D) mencapai 15 m/s, sedangkan untuk propeler *Toroidal*, kecepatan udara awalnya sedikit lebih rendah yaitu 13 m/s. Hal ini berpengaruh langsung terhadap gaya dorong yang dihasilkan oleh masing-masing propeler yang dijelaskan pada persamaan (2), bahwa gaya dorong berbanding lurus dengan kecepatan keluar propeler (V_{out}).

Pada jarak $3D$ terjadi penyusutan penampang aliran efektif (dA), untuk propeler normal dan *winglet* menjadi 25% Diameter sedangkan untuk propeler *toroidal* sebesar 50% Diameter. Hal ini dapat menunjukkan bahwa *tip vortex* yang terjadi pada propeler *toroidal* lebih rendah dibandingkan dengan propeler normal dan *winglet*. Pengaruh *toroidal* terlihat secara signifikan mengurangi *tip vortex* dibandingkan dengan propeler normal, tetapi *winglet* tidak terlihat berpengaruh besar untuk mengurangi *tip vortex* tersebut.

3.2 Performa Propeler

Performa propeler yang dihasilkan dari simulasi CFD ditampilkan di Tabel 3, Gambar 7 dan 8 yang menunjukkan koefisien gaya dorong, koefisien daya dan efisiensi sebagai fungsi dari J , dengan T menunjukkan gaya dorong, Q menunjukkan torsi, dan η menunjukkan efisiensi propeler.

Tabel 3. Hasil simulasi CFD satu bilah untuk ketiga tipe Propeler pada 3000 RPM

Tipe: Normal							
V (m/s)	J	T (N)	Q (Nm)	C_T	C_P	η	
0,602	0,024	5,770	0,246	0,0584	0,0307	4,50%	
4,214	0,166	5,328	0,253	0,0539	0,0317	28,21%	
7,828	0,308	4,226	0,252	0,0428	0,0316	41,76%	
11,440	0,450	2,698	0,218	0,0273	0,0272	45,18%	
15,052	0,593	1,185	0,172	0,0120	0,0216	32,97%	

Tipe: **Winglet**

V (m/s)	J	T (N)	Q (Nm)	C_T	C_P	η
0,602	0,024	5,408	0,238	0,0547	0,0298	4,36%
4,214	0,166	5,028	0,248	0,0509	0,0310	27,24%
7,828	0,308	4,021	0,248	0,0407	0,0311	40,37%
11,440	0,450	2,583	0,217	0,0261	0,0271	43,37%
15,052	0,593	1,166	0,176	0,0118	0,0220	31,78%

Tipe: Toroidal						
V (m/s)	J	T (N)	Q (Nm)	C_T	C_P	η
0,602	0,024	5,276	0,230	0,0534	0,0288	4,40%
4,214	0,166	4,801	0,231	0,0486	0,0289	27,85%
7,828	0,308	3,945	0,229	0,0399	0,0286	42,98%
11,440	0,450	2,873	0,218	0,0291	0,0273	47,97%
15,052	0,593	1,509	0,188	0,0153	0,0236	38,40%

Pada grafik tersebut terlihat bahwa saat kecepatan aliran udara rendah (J rendah), gaya dorong propeler Normal lebih tinggi dibandingkan dengan propeler *Winglet* dan *Toroidal*. Pada propeler *Winglet*, hal ini disebabkan karena modifikasi perubahan sudut bilah di *tip* menyebabkan arah gaya dorong yang dihasilkan pada permukaannya tidak seluruhnya ke arah depan. Namun, adanya *winglet* menyebabkan pembentukan *tip vortex* lebih kecil (seperti fungsi *winglet* pada pesawat) sehingga gaya hambat induksi (*induced drag*) pada propeler pun menjadi lebih rendah dan mengurangi daya yang dibutuhkan propeler. Fenomena ini diilustrasikan pada Gambar 9, dengan garis hijau menunjukkan vektor gaya dorong ke arah depan, garis merah menunjukkan vektor gaya dorong pada ujung *winglet* yang sudut arahnya berubah, dan ukuran garis biru menunjukkan kekuatan *tip vortex*. Sayangnya untuk propeler *Winglet*, efek penurunan daya akibat *tip vortex* tidak mengalahkan pengaruh turunnya gaya dorong, ini ditunjukkan pada grafik efisiensi yang justru lebih rendah dibandingkan propeler normal. Hal yang berbeda terjadi pada propeler *Toroidal*, *chord* propeler yang lebih pendek menyebabkan gaya angkat lokal menjadi sedikit lebih kecil akibat bilangan Re yang lebih rendah. Re cukup signifikan memengaruhi gaya angkat dan gaya hambat pada Re rendah (di bawah 10^6) dan sudut serang *airfoil* lokal tinggi [8]. Spesifiknya, penurunan gaya angkat lokal akibat Re rendah mengakibatkan gaya dorong yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan propeler normal.

(a)

(b)

Gambar 7. Grafik C_T (a) dan C_P (b) terhadap J

Gambar 8. Grafik Efisiensi terhadap J

Gambar 9. Ilustrasi gaya dorong lokal dan *tip vortex* pada propeler (a) Normal, (b) *Winglet*, dan (c) *Toroidal*

Secara teknis, *tip vortex* terjadi di ujung propeler. Namun propeler *Toroidal* dirancang tidak memiliki “ujung” dengan menyambungkan dua bilah tepat di bagian ujung. Hal ini menyebabkan pengaruh gaya hambat terinduksi dari *tip vortex* menjadi minimal sehingga walaupun gaya dorong turun, daya yang dibutuhkan turun lebih signifikan. Hal ini ditunjukkan pada grafik efisiensi di Gambar 6 yaitu nilai efisiensi yang lebih tinggi di setiap kondisi J dibandingkan dengan propeler Normal dan *Winglet*.

4. KESIMPULAN

Secara mendasar propeler modifikasi *Winglet* atau *Toroidal* dapat mempengaruhi performa propeler di arah yang berbeda. Secara kuantitatif, propeler *Toroidal* menunjukkan peningkatan efisiensi hingga 6% walaupun gaya dorongnya 10% lebih rendah dibandingkan propeler normal, sedangkan propeler *Winglet* menunjukkan penurunan efisiensi sebesar 1% dan penurunan gaya dorong 5%. Walaupun adanya *winglet* pada propeler dapat mengurangi daya yang dibutuhkan, gaya dorong dan efisiensinya pun semakin rendah juga. Sebaliknya, walaupun modifikasi *Toroidal* menyebabkan gaya dorong yang dihasilkan lebih rendah, efek pencegahan *tip vortex* akibat tidak adanya “ujung” propeler menyebabkan propeler lebih efisien dibandingkan propeler bentuk dasarnya. Walaupun demikian, Studi mengenai modifikasi *Winglet* yang pada konsepnya berfungsi mengurangi daya propeler dengan mengurangi *tip vortex* masih dapat dikembangkan dengan modifikasi ujung yang berbeda seperti posisi penekukan, sudut tekuk *winglet*, atau model *winglet* dengan penambahan panjang bilah. Studi pada propeler *Toroidal* pun masih dapat dikembangkan dengan modifikasi bentuk, jumlah bilah, dan tipe penyambungan ujungnya. Pada akhirnya, tujuan utama pengembangan desain propeler ini ditujukan untuk mendukung pengembangan UAV yang lebih ramah lingkungan dari segi emisi dan tingkat kebisingan yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Jansen, "Impact Of Toroidal Propeller Design On Unmanned Aerial Vehicle Acoustic Signature And Aerodynamic Performance ,", *International Journal of Aerospace Engineering (IJASE)*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, Mar. 2024, Available: https://iaeme.com/Home/article_id/IJASE_02_01_001
- [2] A. Posa, "The dynamics of the tip vortices shed by a tip-loaded propeller with winglets," *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 951, p. A25, 2022. doi: <https://doi.org/10.1017/jfm.2022.852>
- [3] H. Gao, W. Zhu, Y. Liu, and Y. Yan, "Effect of various winglets on the performance of marine propeller," *Applied Ocean Research*, vol. 86, pp. 246–256, May 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.apor.2019.03.006>.
- [4] W. Zhu and H. Gao, "A Numerical Investigation of a Winglet-Propeller Using an LES Model," *Journal of Marine Science and Engineering*, vol. 7, no. 10, p. 333, Sep. 2019, doi: <https://doi.org/10.3390/jmse7100333>.
- [5] A. Amini, Martino Reclari, T. Sano, Masamichi Iino, and M. Farhat, "Suppressing tip vortex cavitation by winglets," *Experiments in fluids (Print)*, vol. 60, no. 11, Oct. 2019, doi: <https://doi.org/10.1007/s00348-019-2809-z>.
- [6] J. Wu, Q. Wang, H. Deasy, and J. Hang, "A Study on the Effect of Toroidal Propeller Parameters on Efficiency and Thrust," *Energies*, vol. 17, no. 23, pp. 5938–5938, Nov. 2024, doi: <https://doi.org/10.3390/en17235938>.
- [7] Rajat Prajapati, Bakaliya Praful Kumar, Shikhar Kushwaha, Mr. Sukumar Dhanapalan, "Comparing Toroidal Propeller Performance with Different Blade Numbers at Different RPM: CFD Analysis and Evaluation", *International Journal Of Engineering Research & Technology (IJERT)* Volume 13, Issue 04 April 2024. Link: <https://www.ijert.org/research/comparing-toroidal-propeller-performance-with-different-blade-numbers-at-different-rpm-cfd-analysis-and-evaluation-IJERTV13IS040311.pdf>
- [8] J. Winslow, H. Otsuka, B. Govindarajan, and I. Chopra, "Basic Understanding of Airfoil Characteristics at Low Reynolds Numbers (104–105)," *Journal of Aircraft*, vol. 55, no. 3, pp. 1050–1061, May 2018, doi: <https://doi.org/10.2514/1.c034415>.
- [9] G. ION and I. SIMION, "Performance Of 3d Printed Conventional And Toroidal Propeller For Small Multirotor Drones," *Journal of Industrial Design and Engineering Graphics (JIDEG)*, vol. 18, no. 1, Jul. 2023. Link: <http://sorging.ro/jideg/index.php/jideg/article/view/298>.
- [10] Abdillah Rais Zefiansyah, I. Malik, and S. Effendi, "Perancangan Berbasis Cad-Cae Pada Propeller Tiga Daun Untuk Perahu Kecil," *Machinery: Jurnal Teknologi Terapan*, 3(1), 1–8, Feb. 2022, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6413283>.
- [11] Kodri Hudiya Utama, I. Malik, and S. Effendi, "Desain Pengecoran Berbasis Cae Pada Propeller Tiga Daun Untuk Perahu Kecil," *Machinery: Jurnal Teknologi Terapan*, 3(1), 9–16, Feb. 2022, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6413285>.
- [12] C. Wang, S. Liu, K. Xia, C. Wang, and L. Ye, "Numerical research on hydrodynamic performance of toroidal propeller under the influence of geometric parameters," *Ocean Engineering*, vol. 314, p. 119704, Nov. 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.119704>.
- [13] Y. Xiang and W. Wang, "Hydrodynamic performance evaluation of pump-jet propulsion based on the toroidal propeller," *Ocean Engineering*, vol. 311, pp. 118932–118932, Nov. 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.118932>.
- [14] A. Nadery, H. Bahrami, A. Najafi, H. Ghassemi, M. Aminzadeh, and G. He, "Numerical investigation of toroidal propeller: hydrodynamic and hydroacoustic study," *Ships and Offshore Structures*, pp. 1–16, Mar. 2025, doi: <https://doi.org/10.1080/17445302.2025.2477771>.
- [15] J. Masud, J. Rafique, A. Kazmi, and M. M. Safdar, "A Study on Converting a Conventional Marine Propeller to Its Toroidal Equivalent and Evaluating Its Performance," *AIAA SCITECH 2022 Forum*, Jan. 2025, doi: <https://doi.org/10.2514/6.2025-1885>.